

K.KARIMOVTIŇ "AĞABIY" ROMANINDA ADAM MÚSHELERINE BAYLANISLI FRAZELOGIZMLERDIŇ QOLLANILIWI

QMU Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti studenti

1-kurs studenti

Jarıkaganova Minayim

Annotaciya: Bul maqalada K.KarimovtiŇ "Ağabiy" romanındağı adam múshelerine baylanisli frazeologiyalıq sóz dizbekleri úyrenilgen.

Tayanış sózler:erkin sóz dizbegi, frazeologizm, frazeologiya, tirek sóz

Frazeologizm-til ilimi tarawlarınıń biri. Bul terminniń ózi tiykarınan grektiŇ phrasis(fraza) hám logos(ilim) degen sózlerinen kelip shıqqan. Tilimizde ushırasatuğın frazeologiyalıq sóz dizbekleri frazeologiyanıń izertleytuğın, úyrenetuğın obykti bolıp tabıladı.

Erkin sóz dizbegi-eki yamasa birneshe mánili sózlerdiŇ bağına baylanisıwınan dúziledi. Bunday sóz dizbekleriniń sıńarları arasındağı baylanıs erkin boladı. Sonlıqtan sintaksislik sóz dizbegi qospa sóz hám frazeologiyalıq sóz dizbeklerine salıstırğanda erkin sóz dizbegi dep ataladı.

Erkin sóz dizbekleri sóylew waqtında qurastırılatuğın bolsa, bunnan tısqarı tilde turaqlı sóz dizbekleri de boladı. Turaqlı sóz dizbekleri sóylewge kerekli waqıtta, sóylew momentinde qurastırılınaydı, al tilde burınnan qurastırılıwı tayın halda ushırasadı. Turaqlı sóz dizbekleriniń erkin sóz dizbeklerinen parqı mine usıda kórinedi. Turaqlı sóz dizbekleri lingvistikalıq ádebiyatlarda frazemalar, frazeologiyalıq sóz dizbekleri, frazeologizmler dep ataladı, al olardı izertleytuğın ilimni frazeologiya dep ataydı.

Frazeologizm-eki yamasa onnan da kóbirek sózlerden quralğan, bir tutas mánini bildiretuğın, qurılısı hám orın tártibi boyınsha turaqlasqan, qurastırılıwı tayın túrde qollanılatuğın til birliğı.

Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleri ógada kóp hám olar kúndelikli pikir alısıw tájiriýbesinde hár túrli formada ushırasadı. Frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń payda bolıwındaǵı geypara jaǵdaylar da dıqqatqa ılayıq. Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń kópshilik toparı adamzat turmısında belgili bir áhmiyetke iye bolıp kelgen zat hám qubılıslardıń dógereginde payda bolǵanlıǵın kóremiz. Mine, usı eń jaqın zatlar menen qubılıslardıń atamaları qaraqalpaq tilinde kóbinese frazeologiyalıq sóz dizbeklerindeki tirek sóz xızmetin atqarıp kelgen.

Tirek sóz-sinonimlik qatarındaǵı bir sóz basqalarına salıstırǵanda biytárep bolıp, ol kóbirek jumsaladı hám ózi menen mániles sózlerdiń ornın kóbirek almastıradı. Bunday sóz tirek sóz dep ataladı.

Biz maqalamızda K. Karimovtıń "Aǵabiy" romanındaǵı adam múshelerine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekleri hám olardıń mánileri haqqında sóz etemiz.

K. Karimovtıń "Aǵabiy" romanınıń tili ápiwayı, tásirli, obrazlı bolıp, onda adam múshelerine baylanıslı turaqlı sóz dizbekleriniń qollanıwı, shıǵarmada kórkemlik, kúsheytiwshilik, sıyaqlı mánilerde keliwi belgili orındı iyeleydi. Turaqlı sóz dizbekleriniń mánilik qatnaslarına qaray túrleri olardıń shıǵarma tilinde onıń kórkemligin, obrazlılıǵın támiyinlewde áhmiyetli xızmet atqaradı.

K. Karimovtıń "Aǵabiy" romanında da bunday adam múshelerine baylanıslı turaqlı sóz dizbekleri kóp qollanılgan. Romandaǵı adam múshelerine baylanıslı frazeologizmlerdiń qollanıw ózgesheligine qarap otırıp olardı tómendegishe bóliwimiz múmkin.

1. "Dize" sózine baylanıslı frazeologizmler: -Waleykum assalam, Bektemir, búk dizeńdi! -degen dawıs hámirdey esitildi. (K. Karimov "Aǵabiy", 6-bet). Romandaǵı "dize búgiw" turaqlı sóz dizbegine toqtalatuǵın bolsaq, burın huqıqlıq shekleniwshiliktiń ústemlik etken dáwirinde harqanday eziliwshi adamnıń ústemlik súriwshiler aldında dize búgip, bas iyip qayırshılıq bildirgenligi belgili. "Dize búgiw" degen frazeologiyalıq sóz dizbegi mine sol zamanda payda bolǵan hám sol eski dáwirdiń guwası.

2."Tis" sózine baylanishli frazeologizmler:Ol kúni tis jarıp Bektemir de,anası da gárip halğa túsken balalardan heshnárse soramadı,ol da óz halın bayan etip bir shasha qoymadı.(K.Karimov"Ağabiy",31-bet);Akedden qalğan maldı bağıp,kóligin minip ,sıyırın sawıp ishıp,qoy-jandıgın satıp gárejet,sóytip tiske talshıq qılıp otırğan jaǵdayları bar.(K.Karimov"Ağabiy" ,32-bet).

3."Kóz" sózine baylanishli frazeologizmler:

Iytlerdiń shabalanıp úrgeni,shopanlardıń tayaqların sermep,dawıslarınıń barınsha baqırǵaninan seskenip otırmastan,otardıń bir shetinen tutıp,kóz ashıp jumǵansha bes-altı sawlıqtı jayratıp taslaydı.(K.Karimov "Ağabiy", 14-bet);Kóz jeter jerde - jaqın jerde,jaqın aralıqta-Bul jerden kóz jeter jerde ǵır átirapta ne bar ekenin baqlaw múmkin emes.(K.Karimov"Ağabiy", 10-bet);Tań aldında bóriniń ulıǵanı,endi bolsa jalǵız balanıń úshti-kóydi kóden ǵayıp bolıwı,onıń ústine átirap biytanı,atlar menen soqpaqlar biytanı.(K.Karimov "Ağabiy",13-bet);Xanniń nókeri bolıp,atlanısqa ketken ákesinin' denesin arba menen alıp kelgeni elege shekem Bektemirdiń kóz aldınan ketpeydi.(K.Karimov "Ağabiy" ,30-bet);Shıdamı tawsılǵan bir qasqır Bóribasar kóz tigip atırǵan qalıń seksewillikten atlıǵıp shıǵıp,iyttiń artında bir-birine tıǵılıp turǵan qoylarǵa taslandı.(K.Karimov"Ağabiy" ,38-bet);-Qolınan heshnárse kelmegenlikten,eki kózine ǵana kúshi jetken sorlı anası "Ákesiz jetim zor jetim,anasız jetim xor jetim"deytuǵın edi.(K.Karimov"Ağabiy",33-bet);Aqsuwat tamangá qaytıw nesip ete me, etpey me,oǵan kózi jetpes edi.(K.Karimov"Ağabiy",47-bet);-Otırǵanlardı kózi menen bir qatar sholıp shıqqan Qulshı baribir tiykarǵı maselege kóshpedi(K.Karimov"Ağabiy",52-bet);Dógerek biytanı,onıń ústine ózi kózge túse qoymasa da dawısı zárrelerdi ushırǵan bóriden qáwiplengen adamlar suw alıwǵa top-tobı menen barar edi.(K.Karimov"Ağabiy" ,10-bet);Izden názerin alıp,dógerekke alaqlap kóz tasladı.(K.Karimov"Ağabiy" ,11-bet);Túrgelip átirapqa kóz jiberdi.(K.Karimov"Ağabiy",29-bet).

4."Bawır" sózine baylanishli frazeologizmler:"

Aq taban shubırındı"da kóshken el súrile-súrile Sırdıń boyında irkilip, bara-bara usı jerge bawır basıp qalǵan. (K. Karimov "Aǵabiy", 55-bet).

5. "Qabaq" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Qostarı uship-aqonıp xızmet qılıp, etigin sheship, tonın keregege ilip, qamshısın qıstırıp, qabaǵı ashılıp, páyik bolıp júrer edi. (K. Karimov "Aǵabiy", 20-bet); Ashıq jariq payıttı aspandaǵı quyashtı bulıt qaplaǵanı kibi, jaynap turǵan júzi túnerip, badam qabaqları úyildi. (K. Karimov "Aǵabiy", 20-bet).

6. "Júrek" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Kúilmegen qáwip-qáter uzaqta emes, qol jeter jerde edi.) K. Karimov "Aǵabiy", 35-bet).

7. "Ayaq" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Bilse biler, bilmese ayaqqa turıp, xalıq qatarı adam bolǵanı qalar. (K. Karimov "Ayabiy", 33-bet); Hárqanday qızıq gúrrińniń, uzaq joldıń aqırı bolauǵını sıyaqlı, bir tegis áńgime menen baslanıp izi dawam etken sáwbet aqır ayayına jetip basladı. (K. Karimov "Aǵabiy", 54-bet).

8. "Qol" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Kúilmegen qáwip-qáter uzaqta emes, qol jeter jerde edi.) K. Karimov "Aǵabiy", 35-bet); Ámiriń izzet talaplıǵın, ózgelerdiń ózine artıq iltipat húrmet kórsetiein hátteki sol saraydıń barlıqqa waqıtta tabılatuǵn jaǵımpazlarya qol keldi. (K. Karimov "Aǵabiy", 56-bet).

9. "Kırpik" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Kópshilik kırpik ildirmegen, qayaqtan ekeni belgisiz, biraq tosınanan dóniwi itimal bolǵan qáwipti kútip alıwǵa tayar. (K. Karimov "Ayabiy", 35-bet).

10. "Et" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Bir alısıp, seksewillikke qaytıp súńgigen qasqırdın izinen umtılıp, seksewillikke et qızıw menen kirip ketken kók qashıq jabayılardıń ańsat oljasına aylandı. (K. Karimov "Aǵabiy", 38-bet).

11. "Qulaq" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Ol kózin ashıp,úydin' tútininen qarayıp ketken shańarag'ına qarap,sırttađı shawqımlarğa qulaq túrip,bıraz jattı.(K.Karimov "Ađabiy",7-bet).

12."Arqa" sózine baylanısh frazeologizmler:

Alma almadan alısqa túspeytuđınday awıldıń iytleri de qasqır qalmağan payıtta olardıń aldın keselep shıǵa almay,úyler menen qoslardı panalap,qurallanıp alğan iyelerine arqa súyep,qańsılap ayaqlarğa oralıp iytlık minnetlerin atqarıp atırған payıtta Bóribasarğa bunday ayıp tađıp bolmas edi.(K.Karimov "Ađabiy",37-bet).

13."Iyin" sózine baylanısh frazeologizmler:

Bul saparı da bir-birine iyin tiresken qasqırlar toparınıń hújimge ótiwine tosqınlıq etip turған sebep,ushqın shashıratıp,átiraptı jaqtırıp turған ot boldı.(K.Karimov"Ađabiy",36-bet).

14."Bet" sózine baylanısh frazeologizmler:

Ájel menen talay márte betpe-bet kelgen aqshamları kózleri shamday janған bórilerge talay duslasқан Bektemirdiń bir arshın keletuđın ko'kireginiń shep tusı shım etti.(K.Karimov "Ađabiy",4-bet).

15."Awız" sózine baylanısh frazeologizmler:

Ótken-ketkendi aytıstı,Alpamıstıń Bayshubarı menenQoblannıń Torıshasın awzınan túsirmew sonday ulparı,keskir qılıshı Azıwlı menen Qarajandı jıqqanday ğayratı bolıwın árman etetuđınlard8ń biri usı Jurınbay edi.(K.Karimov"Ađabiy",31-bet).

16."Til" sózine baylanısh frazeologizmler:

Ot basında gúrmendep júrgen Qulman biydi kórip negedur seskengeninen tili gúrmelmey qaldı.(K.Karimov "Ađabiy",46-bet.)

Juwmaqlap aytqanda,joqarıda kórsetilgen adam múshelerine baylanısh frazeologizmler kúndelikli turmısta pikir alısıwda qanday áhmiyetke iye bolsa,kórkem shıǵarma tilinde qollanıwında da sonday áhmiyetke iye.Bunday sózlerdiń hámmesi shıǵarma tilin bayıtadı.Olardıń hámmesin durıs qollanıwda avtordıń sóz qollanıw sheberligi ayqın seziledi.

Paydalanılğan ádebiyatlar

3-son 13-to'plam 2025 y.

1. Ешбаев.Ж Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис.Билим.1985.
- 2.Бердимуратов.Е.Хэзииги қарақалпақ тили лексикология. Билим.1994.
- 3.Даулетов.А.Тил билими тийкарлары.Нөкис.Билим.2007.
- 4.Пирназарова.А.Қарақалпақ тили фразеологиялық системасы хэм оның стилистикалық имканиятлары. Нөкис. Қарақалпақстан.2020.
- 5.Юсупова.Б.Каракалпак тилинин фразеологиясы.Тошкент.Тафаккур каноти.2014.